

Володимир Сулов

*слухач гуманітарного інституту
НУОУ імені Івана Черняхівського,
підполковник*

**ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ**

З огляду на сучасні виклики та потреби сектору безпеки та оборони керівництвом Міністерства оборони України (далі – МОУ) вивчення англійської мови офіцерським складом визначено одним із пріоритетних напрямків професіоналізації Збройних Сил України (далі – ЗС України).

На сьогодні у ЗС України мовна підготовка здійснюється усіма видовими та міжвидовими вищими військовими навчальними закладами (далі – ВВНЗ) тактичного, оперативного-тактичного та оперативного-стратегічного рівнів, освітньо-професійні програми підготовки офіцерів тактичного рівня в усіх ВВНЗ передбачають вивчення курсантами англійської мови. Керівними документами МОУ навчання іноземної мови у ВВНЗ зазначено як невід’ємну складову професійної підготовки майбутніх офіцерів, що має на меті формування у курсантів іншомовної комунікативної компетентності (далі – ІКК) [1; 2].

Розвиток міжнародних зв’язків у сфері військової кооперації та постійне зростання ролі іншомовного спілкування в особистісній та професійній діяльності сучасної людини своєю чергою підкреслюють актуальність дослідження питань мовної підготовки військовослужбовців ЗС України, одним із яких є формування ІКК військовослужбовців, зокрема курсантів ВВНЗ.

Питання, що стосуються теорії і практики формування і розвитку ІКК, розглядалися при дослідженні широкого кола педагогічних проблем, зокрема: методології неперервної освіти (І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, С. Сисоєва, О. Падалка та ін.); теоретико-методичних засад професійної підготовки фахівців (С. Батишев, А. Киверялг, Г. Корсун, Л. Суценко, М. Шеремет та ін.); психологічних аспектів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (Л. Виготський, Л. Запорожець, В. Крутецький, Я. Пономарьов, С. Рубінштейн та ін.); теорії компетентнісного підходу до навчання (М. Головань, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, Дж. Равен, О. Савченко та ін.); методики викладання іноземних мов у вищій школі, зокрема ВВНЗ (П. Гальскова, Р. Гришкова, Г. Китайгородська, Л. Морська, Н. Саєнко та ін.).

Водночас можна стверджувати, що проблема формування ІКК військових фахівців у загальному її розумінні та окремих варіантах, як-от ІКК курсантів ВВНЗ, досі не отримала достатнього теоретичного і методологічного обґрунтування. Проте, суспільно-політична обстановка в країні, модернізація вищої освіти та розвиток збройних сил, необхідність у підготовці фахівців, рівень підготовки яких повною мірою задовольняє сучасним вимогам та які готові ефективно діяти у середовищі, де іншомовна комунікація є одним із формуючих чинників, визначають важливість та необхідність більш глибокого дослідження питань ІКК курсантів та офіцерів ЗС України, зокрема щодо педагогічних умов її ефективного формування.

За результатом аналізу наукових джерел можна дійти висновку, що формування ІКК курсантів є неперервним процесом, який складається з

низки послідовних етапів (емоційно-мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, операційно-діяльнісний, особистісно-орієнтований і практико-орієнтований), залежить від індивідуальних характеристик курсантів (спрямованість, мотивація, риси характеру, здібності та ін.), педагогічного управління з боку викладача, а також створених педагогічних умов [3].

Отже, важливим завданням дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх офіцерів ЗС України є визначення педагогічних умов мовної підготовки курсантів ВВНЗ, тобто сукупності факторів, обставин, елементів навчального процесу, від яких вона безпосередньо залежить [4, с. 116]. Аналіз наукових здобутків дозволяє стверджувати, що у контексті системного підходу та його основних принципів педагогічні умови професійної підготовки високого рівня мають стійкий і водночас динамічний характер. Взагалі до педагогічних умов можна зарахувати ті обставини, які свідомо створюються в освітньому процесі та забезпечують найбільш ефективний перебіг процесу формування ІКК майбутніх офіцерів.

Загалом можна стверджувати, що педагогічні умови визначають особливості організації освітнього процесу ВВНЗ і детермінують результати виховання, освіти та розвитку курсанта. Більшість учених розглядає педагогічні умови як сукупність взаємопов'язаних заходів у системі освітнього процесу ВВНЗ, що детермінують результати навчання курсантів. Таким чином, можна дійти висновку, що ефективність формування ІКК об'єктивно залежить від педагогічних умов мовної підготовки курсантів.

На думку більшості дослідників щодо формування ІКК майбутніх офіцерів найбільш доцільно вести мову про педагогічні умови в контексті мовної підготовки у ВВНЗ. У такому випадку педагогічні умови можуть бути зовнішніми та внутрішніми [5, с. 88–112].

Зовнішні педагогічні умови формуються у результаті функціонування певних систем зовнішнього середовища, насамперед освітньої, соціальної, політичної та економічної систем. Об'єктивні зовнішні педагогічні умови поділяють на дидактичні, методичні, комунікативні та організаційні.

Зокрема дидактичні умови передбачають активну залученість та співпрацю учасників освітнього процесу у ВВНЗ, слідування дидактичним принципам індивідуалізації і диференціації навчання, системності та послідовності.

Організаційні умови – це сукупність операцій, завдяки яким можна досягти прогресивних змін щодо сформованості професійних умінь курсантів через налагодження діяльності курсантів і викладача, розроблення системи оцінювання професійних умінь майбутніх офіцерів ЗС України.

Методичні умови пов'язані з навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу та є сукупністю форм, методів, засобів навчання, необхідних для формування у майбутніх офіцерів ЗС України певних умінь професійної взаємодії.

Комунікативні педагогічні умови передбачають вербальну та невербальну комунікацію, метою якої є імплементація процесу формування певних професійних умінь у курсантів під час опанування іноземної мови для формування готовності виконувати свій професійний обов'язок у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Психолого-педагогічні умови стосуються забезпечення позитивної мотивації навчання, суб'єкт-суб'єктної взаємодії в системі «викладач-курсант», індивідуалізації і диференціації навчального процесу. [5, с. 88–89].

У свою чергу внутрішні педагогічні умови є частиною освітнього процесу у ВВНЗ. Вбачається логічним погодитися із думкою ученої Л. Гребенюк, яка вважає, що стосовно системи формування ІКК майбутніх офіцерів ЗС України в освітньому процесі ВВНЗ доцільно вести мову про такі внутрішні педагогічні умови як:

- чинники, шляхи, напрями освітнього процесу ВВНЗ;
- обставини, необхідні для впливу освітнього процесу ВВНЗ на систему формування ІКК майбутніх офіцерів;
- форми, методи, педагогічні прийоми підготовки (зокрема мовної) військовослужбовців [5, с. 89–90].

Педагогічні умови, що враховуються при організації навчального процесу безпосередньо у ВВНЗ, займають важливе місце у формуванні ІКК майбутніх офіцерів. Серед них окремо слід виділити ті умови, які найбільш добре вивчені, описані ученими та мають підтверджену дослідженнями та позитивними результатами практичної реалізації ефективність, а саме:

- упровадження в освітній процес форм і методів особистісно орієнтованого, проблемного та інтерактивного навчання;
- застосування інформаційно-комп'ютерних технологій для розвитку навичок отримання та передачі інформації в обмеженому часі, ефективної комунікації та англійськомовного спілкування;
- моделювання і проектування різних аспектів професійної взаємодії в іншомовному середовищі під час здійснення заходів міжнародного військового співробітництва;
- орієнтація на формування у курсантів стійкої професійно-орієнтованої мотивації до опанування професійно важливих знань та умінь;
- викладання фахових та загальновійськових дисциплін іноземною мовою;

- застосування активних форм та інноваційних методів навчання в процесі мовної підготовки;

- розробка і застосування навально-методичного забезпечення для формування у курсантів професійної ІКК.

Аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної, лінгво-культурологічної літератури з проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції, літератури з педагогіки вищої військової школи дали підстави для визначення узагальнених педагогічних умов формування ІКК майбутніх офіцерів, до яких можна віднести такі як:

- професійно-особистісна орієнтація навчального процесу у ВВНЗ на підготовку майбутніх офіцерів ЗС України до ефективного розв'язання ними завдань комунікативної взаємодії з носіями інших мов та культур;

- важливість реалізації системного й комунікативно-діяльнісного підходів у навчанні шляхом створення навчально-професійних і комунікативно-пізнавальних ситуацій, спрямованих на оволодіння курсантами ВВНЗ складовими іншомовної комунікативної компетенції;

- стимулювання творчої пізнавальної діяльності курсантів щодо засвоєння форм мовленнєвої взаємодії професійно-особистісного спрямування;

- створення мовленнєво-комунікативного середовища на основі застосування інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій.

Провідними методологічними принципами при визначенні сукупності педагогічних умов формування іншомовної комунікативної компетенції курсантів ВВНЗ та шляхів їх реалізації є: системний, особистісно орієнтований, комунікативно-діяльнісний та компетентнісний підходи, що конкретизуються через певну сукупність принципів (гуманістичної спрямованості, ціннісної орієнтації, контекстності, діалогічності, полікультурності, опори на профільний тезаурус) [3].

Зважаючи на актуальність питань мовної підготовки та ступінь їхньої наукової розробки, вбачається доцільним подальше дослідження шляхів підвищення ефективності формування ІКК курсантів, зокрема щодо виявлення необхідних для цього психолого-педагогічних умов, створення відповідних методичних рекомендацій, розробки системи оцінки стану сформованості ІКК тощо.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та плану реалізації Концепції мовної підготовки

особового складу Збройних Сил України : наказ Міністра оборони України від 01 черв. 2009 р. № 267. Київ : МО України, 2009. 34 с.

2. Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України : наказ Міністерства оборони України від 23 трав. 2017 р. № 286. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0746-17> (дата звернення 17.04.2021).

3. Єфімова О. М. Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014. 200 с.

4. Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика : учеб. пособие. Москва : Школа – Пресс, 1998. 512 с.

5. Гребенюк Л. В. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 264 с.